

№07/2024

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 286 sahifa,
30-noyabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim sifati – taraqqiyot yo'limiz	8
Umarova Hilola O'ktamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	11
Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Sifatli ta'lim – mamlakat taraqqiyotining garovi	15
Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich	
Tarbiya – kamolotning qanoti.....	18
Shermuhammadov Bahodirjon Shermuhammadovich	
Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.....	22
Madraximova Feruza Ruzimbayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	30
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Uch yoshli bola bilan munosabat o'rnatish psixologiyasi.....	37
Akramova Feruza Akmalovna	
O'quvchilarda stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining o'rni	42
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi	47
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, BaratovaHulkar Panji qizi	
Психологическое благополучие студентов психологии в контексте их ценностно – смысловой сферы	51
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Психолого-педагогические аспекты диагностики креативности студентов начального и инклюзивного образования педагогических вузов	57
Назирова Л.В., Рахмонова Н.	
Pedagoglarda pozitiv fikrlashni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.....	62
Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna	
Оказание паллиативной помощи и её значение в медицине	67
Асанова Гузаль Мухарамовна	
O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining psixologik xususiyatlari.....	71
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	
Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili.....	75
G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li	
O'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va muloqot qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sir omillari	79
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlari.....	83
Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna	
O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlari	88
Erkinova S.	

Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug’bek” fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	92
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Maktabgacha ta’lim xodimlari faoliyatida hissiyotlar kasbiy stressni yuzaga kelish omili sifatida.....	96
Umarova Navbahor Shokirovna, Ibragimova Munajat Zayniddin qizi	
O’smirlarda stressogen vaziyatga reaksiya bildirishning psixologik jihatlari	100
Aksakalova N. O.	
O’spirinlik davridagi xususiyatlar hasad paydo bo’lishining omili sifatida	103
Baykunosova Gulmira Yuldibayevna	
O’smirlik davrida olib boriladigan psixokorreksion faoliyatning o’ziga xosligi.....	107
Djumabayeva Manzura Bagibekovna	
Педагогико-квалитетические основы развития социальных компетенций у учащихся.....	111
Мухсиева Азиза Шамситдиновна	
Ma’naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida	117
Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna	
Особенности исследований девиантного поведения подростков	122
Алимова Елена Геннадьевна	
Biologiyani o’qitishda interfaol ta’lim texnologiyalardan foydalanishning metodik xususiyatlari.....	126
M.S. Pardayeva	
Yoshlarda vatanparvarlik tuyg’usini shakllantirishning milliy allomalarimiz tomonidan o’rganilganlik holati	131
Sirliyev Erkin Nazarovich	
Alohida ehtiyojga ega bo’lgan bolajonlarni rivojlantirishda musiqiy faoliyatning ahamiyati.....	136
Tursunova Nafisa Maxmudjon qizi	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining PIRLS va TIMSS xalqaro baholash sinovlariga tayyorlashdagi ilmiy-nazariy bosqichlar	139
Matyakubova Nuriya Azimbayevna	
Ko’zi Ojiz Bolalar Bilan Ishlashda MTT Tarbiyachisining roli.....	142
Usubbayeva Sohiba Farxadovna	
O’qish savodxonligi orqali kreativlik va metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi.....	145
Jumaniyazova Go’zal Baxorovna	
Kvest texnologiyasi orqali bolalarda tadqiqiy bilish va refleksiyaning rivojlantirishda tarbiyachining fasilitatorlik yondashuvi.....	149
O’rinova Feruza O’ljayevna, Boltayeva Feruza A’zam qizi	
Pedagogik ta’lim jarayonida talabalarning kongruentlik sifatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	153
Mirzayev Sardor Amrillayevich	
Umumta’lim maktablarida maktab olimpiadalarini tashkil etishda xorij tajribalari va uning tahlili.....	157
Zayniyev Suxrobjon Islombek o’g’li	
Talabalarda genetik tushunchalarni o’zlashtirishdagi kuzatiladigan kamchiliklar	162
K.Sh. Xasanova	

Maktabgacha ta'limda art texnologiyadan foydalanish samaradorligi	167
Davlatova Rano Haydarovna, Ulug'berdiyeva Dilbar Qarshibekovna	
G'o'zaning ayrim diploid va tetraploid turlari ishtirokida olingan f1c, f2c allopoliploid duragaylarda ayrim xo'jalik belgilarining irsiylanishi	172
Xidirov Muxammad Tursunkulovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy intellektni shakllantirish	177
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshqaruv kompetensiyalari (hard skills) va (soft skills) rahbar professionalizmini ifodalash birligi sifatida.....	181
Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Jabbarova Yulduzxon Xasan qizi	
Bo'lajak chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik o'qituvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	185
Jamshid Xoliyorovich Nazarov	
Alabalarning kelgusi kasbida qo'llaniladigan kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	190
Feruza Xamidova Turdiyevna	
Portfolio – 5-6 yoshdagi bolalarda reflektiv faoliyatni tizimlashtirish omili.....	200
Karshiyeva Shaxnoza Turakulovna	
Biologiyani o'qitishda oila va maktab hamkorligi asosida o'quvchilarning tadbirkorlikka yo'naltirish metodikasi.....	204
Mirzayeva Nigora Ibrohimjon qizi	
Talabalarda nutqiy etiketni shakllantirishda ijtimoiy omillarning o'rni.....	208
Abdurahmonova Kamola Erkin qizi	
IX-XV asrlarda markaziy osiyo mutafakkirlari asarlarida iqtisodiy ta'lim-tarbiyaning tutgan o'rni	212
Azimova Musharraf Utkirovna	
O'zbekiston ta'lim tizimini jahon baholash standartlariga moslashtirish (TALIS dasturi asosida)	215
Meyliyeva Nafosat Gulomovna	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni jamoat joylarida o'zini tutishga o'rgatish.....	220
O'tamurodova Shohida Muhammadqulovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda baho munosabatini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	223
Nabiyeva Negina Dilshod qizi	
Ertak terapiyasi – maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining asosi.....	226
Bozorova O'g'iloy Kamilovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga ekologik ta'lim – tarbiya berish texnologiyalarini takomillashtirish	230
Yarova Gulhayo Fazliddin qizi	
Texnologik yondashuvlar asosida talabalarini kasbiy kompetensiyasini shakllantirish	234
Ibragimova Gulsanam Nevmatovna, Nigmonova Umidaxon Baxodirxon qizi	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari	238
Norboyeva Dilafro'za Jumaqulovna	
O'quvchining muhim fazilatlarini, ularning faoliyatining altruistik jihatlari	242
O'tajonova Maftuna Sultonmurodovna	

Innovation as forms of integration of educational practice with psychological and pedagogical sciences	246
Tuychieva Saodat Melikuzievna	
Профессор мухаммед давлетшин – основатель гуманистической психологии в узбекистане	250
Назирова Лола Васижановна	
Ta'lim oluvchilar kognitiv faolligini rivojlanishiga ta'sir etuvchi o'ziga xos jihatlar	253
Panjiyev Maqsud Aliqulovich	
Assimetrik pozitsiyalarni o'zgartirish sharoitida innovatsion usullarni amalga oshirish	257
A.T.Tangriyev	
O'smirlar o'rtasida suitsidal xatti-harakatlarni o'rganishning zamonaviy tendensiyalari.....	262
Qarshiboeva Gulnoza Abduqodirovna	
O'smirlardagi nevroz holatlarini korreksiyalashda tizimli yondashuvning psixologik aspektlari.....	268
Abduraximov Doniyor Abdusaid o'g'li	
Psixik rivojlanish kechikishining turlari va uning kognitiv funksiyalariga ta'siri	272
Karimova Nozima Sobir qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik savodxonligini va axborot bilan ishlash kompetensiyasini ni rivojlantirish imkoniyatlari.....	276
Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Elova Marjona Shomurod qizi	

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING MATEMATIK SAVODXONLIGINI VA AXBOROT BILAN ISHLASH KOMPETENSIYASINI NI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI

Saidova Mohinur Jonpo'latovna

BuxDPI Boshlang'ich to'lim kafedrasini professori,
pedagogika fanlari doktori (DSc)

Elova Marjona Shomurod qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti
1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarning axborot bilan ishlash ko'nikmasini takomillashtirishda xalqaro baholash dasturlaridan foydalanish imkoniyati ochib berilgan. TIMSS xalqaro baholash dasturlarini to'lim jarayonida qo'llashda erishiladigan yutuqlar tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: matematika, axborot bilan ishlash, xalqaro baholash dasturi, mulohaza yuritish, modellashtirish, savodxonlik darajasi.

Abstract: The article explores the potential of using international assessment programs to enhance primary school students' information processing skills. The achievements obtained through the application of the TIMSS international assessment program in the educational process are analyzed.

Key words: mathematics, information processing, international assessment program, reasoning, modeling, literacy level.

Аннотация: В статье раскрыты возможности использования международных оценочных программ для совершенствования навыков работы с информацией у учащихся начальных классов. Проведен анализ достижений при применении международной оценочной программы TIMSS в образовательном процессе.

Ключевые слова: математика, работа с информацией, международная оценочная программа, рассуждение, моделирование, уровень грамотности.

KIRISH

Boshlang'ich to'lim bosqichi har bir o'quvchining shaxsiy va intellektual rivojlanishi uchun mustahkam poydevor hisoblanadi. Ushbu davrda matematik savodxonlikni shakllantirish va axborot bilan ishlash kompetensiyasini rivojlantirish nafaqat fanlarni o'zlashtirish, balki hayotiy ko'nikmalarni egallashda ham muhim ahamiyatga ega. Chunki matematik savodxonlik – bu nafaqat hisob-kitob qilish ko'nikmasi, balki muammolarni tahlil qilish, mantiqiy fikrlash va samarali qarorlar qabul qilishni anglatadi. Axborot bilan ishlash kompetensiyasi esa zamonaviy axborot oqimlarini anglash, tahlil qilish va maqsadga muvofiq qo'llay olish qobiliyatini rivojlantiradi.

To'lim tizimida raqamli texnologiyalar va axborot resurslarining keng joriy etilishi o'quvchilarning yangi bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirish imkoniyatlarini oshirmoqda. Shu boisdan boshlang'ich sinflardan oq matematik savodxonlikni zamonaviy yondashuvlar asosida rivojlantirish, axborot bilan ishlash bo'yicha dastlabki kompetensiyalarni shakllantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ushbu jarayonlar o'quvchilarning kelgusida mustaqil fikrlash, ijodiy yondashish va kompleks masalalarni hal etish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarning matematik savodxonligini oshirish va axborot bilan ishlash kompetensiyasini rivojlantirish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida zamonaviy to'lim metodlari, pedagogik texnologiyalar va innovatsion yondashuvlardan foydalanish bo'yicha samarali amaliyotlar ko'rib

chiqiladi. Shuningdek, boshlang'ich sinf o'quvchilarining individual qobiliyatlarini hisobga olgan holda to'lim jarayonini samarali tashkil etish usullari tahlil qilinadi. Ushbu izlanish natijalari to'lim samaradorligini oshirishga xizmat qilishi kutilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik savodxonligini oshirish va axborot bilan ishlash kompetensiyasini rivojlantirishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar so'nggi yillarda to'limning ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda. Mazkur yo'nalishda ko'plab olimlar tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar ushbu masalaning dolzarbligi va ahamiyatini ko'rsatadi.

L.S. Vygotskiyning "Psixologik rivojlanish asoslari" asarida o'quvchilarning intellektual rivojlanishi va matematik bilimlarni o'zlashtirish jarayonida axborot bilan ishlash ko'nikmalarining shakllanishi muhim ekanligi to'kidlangan. Olim, xususan, o'quvchilarning yangi bilimlarni egallash jarayonida ularning mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga alohida urg'u beradi.

J. Brunerning konstruktivistik yondashuvi to'limning faol o'rganuvchi modellariga asoslangan bo'lib, uning tadqiqotlarida boshlang'ich sinf o'quvchilarini matematik masalalarni mustaqil ravishda hal qilishga o'rgatish muhimligi ko'rsatib o'tilgan. Bu esa axborot bilan ishlash kompetensiyasini rivojlantirishga ham bevosita xizmat qiladi.

O'zbek olimlari orasida G'. Yo'ldoshevning (2020) tadqiqotlari boshlang'ich to'limda matematik savodxonlikni rivojlantirishda o'qituvchilarning pedagogik mahoratini oshirish masalasini o'rganishga bag'ishlangan. Uning izlanishlari natijasida o'quvchilarni mantiqiy fikrlashga o'rgatishda individual yondashuv va differensial usullarning ahamiyati yoritib berilgan.

Xalqaro tajribada R. Skemp (1976) "Matematik savodxonlik va axborot ko'nikmalarini rivojlantirish" asarida o'quvchilarni nafaqat hisob-kitob qilishga, balki mantiqiy tahlil va qaror qabul qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga e'tibor qaratish kerakligini to'kidlaydi. Uning ishlari zamonaviy to'lim tizimida keng qo'llanilmoqda.

Mazkur adabiyotlar tahlilidan ko'rinib turibdiki, boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik savodxonligini oshirish va axborot bilan ishlash kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilmiy asoslangan va samarali metodologik yondashuvlar mavjud. Ushbu tadqiqotlarda ilgari surilgan g'oyalar va amaliy tavsiyalar to'lim jarayonida katta ahamiyatga ega bo'lib, ular o'quvchilarning intellektual salohiyatini oshirishga va zamonaviy talablarga mos kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, ushbu yo'nalishda tadqiqotlarni davom ettirish va yangi innovatsion texnologiyalarni sinf amaliyotiga joriy etish dolzarb bo'lib qolmoqda.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik savodxonligini va axborot bilan ishlash kompetensiyasini rivojlantirish imkoniyatlarini aniqlash uchun sifat va miqdoriy tadqiqot usullari qo'llanildi. Mo'lumotlar so'rovnoma, sinf kuzatuvlari va intervyu orqali yig'ildi. Olingan mo'lumotlar statistik tahlil, kontent-analiz va qiyosiy metodlar yordamida o'rganilib, umumlashtirildi hamda asosiy xulosalar chiqarildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Xalq to'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi 5712-son Farmonida, 2030-yilga kelib xalqaro baholash reytingida dunyoning birinchi 30 ta ilg'or mamlakati qatoriga kirish, shuningdek, xalq to'limi tizimida to'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish asosida o'quvchilarning o'qish, matematika va tabiiy yo'nalishdagi fanlardan savodxonlik darajasini baholashga yo'naltirilgan milliy baholash tizimini yaratish vazifalari belgilangan [2].

Konsepsiya doirasida o'quvchilarning tanqidiy va ijodiy fikrlash, axborotni mustaqil izlash hamda tahlil qilish kompetensiyalari va malakalarini rivojlantirishga alohida urg'u berish ko'zda tutilgan. Bundan tashqari, zamonaviy innovatsion iqtisodiyot talablariga javob beradigan umumto'lim dasturlari va yangi davlat to'lim standartlarini joriy etish, o'quvchilarning bilim darajasini baholashda xalqaro PISA, TIMSS, PIRLS kabi dasturlarda doimiy ishtirok etish nazarda tutilgan.

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) – bu 4- va 8-sinf o'quvchilarining matematika va tabiiy fanlardan savodxonlik darajasini xalqaro miqyosda baholaydigan tadqiqotdir.

TIMSS tadqiqot vositalari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Matematika va tabiiy fanlar bo'yicha topshiriqlar (4- va 8-sinflar uchun);
- To'lim muassasalari rahbarlari uchun anketa (4- va 8-sinflar uchun);
- O'qituvchilar uchun so'rovnoma (4- va 8-sinflar uchun);
- Ota-onalar uchun so'rovnoma (faqat 4-sinf uchun).

TIMSS testi to'rtta topshiriq blokidan iborat bo'lib, ikkitasi matematikadan va ikkitasi tabiatshunoslik fanidan. 4-sinf o'quvchilari uchun butun testni bajarish uchun tanaffus bilan 72 daqiqa (ikki qism 36 daqiqadan) ajratiladi. 8-sinf o'quvchilari uchun esa tanaffus bilan 90 daqiqa (ikki qism 45 daqiqadan) beriladi.

TIMSS xalqaro tadqiqot vositalariga quyidagilar kiradi:

- Kognitiv va mo'lumotlar sohasiga tegishli testlar;
- O'quvchilar, o'qituvchilar, to'lim muassasalari mo'muriyati va to'lim sohasidagi mutaxassislar uchun anketalar;
- Uslubiy to'minot (tadqiqotni tashkil etish va o'tkazish bo'yicha milliy koordinatorlar uchun yo'riqnomalar, namuna olish bo'yicha qo'llanmalar, maktab koordinatorlari uchun qo'llanmalar, bepul javoblarni tekshirish va mo'lumotlarni kiritish bo'yicha qo'llanmalar);
- Dasturiy to'minot (o'quvchilar va sinflarni tanlash, mo'lumotlarni kiritish uchun).

Jahon to'lim tamoyillari: Xalqaro testlar quyidagi tamoyillar asosida ishlab chiqiladi. Masalan, Lesley universiteti olimi Jennifer Anne Evans matematika baholash tizimini ikki asosiy o'lchovga ajratadi: mazmunli va kognitiv.

Evansning fikricha, matematikani o'qitishda mazmun o'lchovi vazifalarni bajarish uchun zarur bo'lgan matematik ko'nikmalar yoki tushunchalarni aniqlashni talab etadi (masalan, ko'paytirish, perimetr va boshqa matematik tushunchalar) [6; 32–33-b.]. Tadqiqotchining mazkur yondashuvi asosida mazmunli va kognitiv o'lchovdagi topshiriqlar alohida ajratib ko'rsatilgan(1-jadval).

1-jadval. 4-sinf matematika fanining mazmunli o'lchovi.

4-sinf matematika fanining <u>mazmunli o'lchovi</u>	4-sinf matematika <u>kognitiv o'lchov</u>
Raqamlar (50%)	Bilish (40%)
Geometrik shakllar va o'lchovlar (35%)	Qo'llash (40%)
Mo'lumotlarni ko'rsatish (15%)	Mulohaza yuritish (20%)

O'qituvchilar o'quvchilarning o'quv faoliyati turlari (bilish, qo'llash, mulohaza yuritish) bo'yicha o'quv yutuqlarini baholashda o'tgan yillar davomida tadqiqotda ishlatilgan, biroq konfidensial rejimidan chiqarilgan topshiriqlarni didaktik material sifatida to'lim jarayonida qo'llashi mumkin. Bu esa TIMSS xalqaro tadqiqotining o'quvchilarning o'quv yutuqlarini baholashga oid o'ziga xos yondashuvlarini tushunishni to'minlaydi. Muhimi, matematika va tabiiy fanlardan savodxonlikni baholash vositalari to'lim texnologiyalari va o'qitish metodikasini takomillashtirishga imkon beradi.

Xalqaro baholash dasturlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasining xalqaro tadqiqotlarda ishtirok etishiga tayyorgarlik ko'rish yuzasidan ishlab chiqilgan «Yo'l xaritasi»ning 13-bandida xalqaro tadqiqotlarda o'tgan yillarda foydalanilgan savollar mazmunini o'rganib chiqish va tahlil qilish belgilangan.

Georgia State University olimi Michael Nguyen-Quan "TIMSS 2015: Influences of Student and Classroom Related Background Variables on Eighth-Grade Mathematics Achievement in ASEAN+3 (APT) Countries" nomli ilmiy ishida TIMSS topshiriqlarini bajarish mexanizmini ishlab chiqish juda muhim ekanligini to'kidlaydi. Uning fikricha, TIMSS muhitiga o'qituvchi va o'quvchini birdek jalb qilish lozim. Olim o'z tadqiqotida o'qituvchi va o'quvchilar uchun yaratgan qo'llanmasida quyidagi savollarga javob berishga harakat qilgan:

- O'quvchilarning jinsi, matematikani o'rganishdagi o'ziga bo'lgan ishonchi, matematikani qadrlashi, yoqtirishi, undan zavqlanishi, uy vazifasini bajarishga sarflangan vaqti hamda darsliklarda o'tkazilgan vaqt 8-sinf matematika ballariga qay darajada to'sir qilishi;
- Ota-onalarning o'quvchilarning uy resurslariga, jumladan, kompyuterlarga ega bo'lish darajasi;
- To'lim darajasi va o'z o'quv xonasiga ega bo'lish omillari;
- O'qituvchining jinsi, tajribasi, mutaxassisligi kabi xususiyatlarining to'siri;
- Sinf xususiyatlari, jumladan, mavjud kompyuterlar soni.

Olimning fikricha, matematik bilimlarning yuqori darajada bo'lishi mamlakatning kelajakdagi iqtisodiyotiga bevosita to'sir ko'rsatishi mumkin.

TIMSS 2023 baholashning raqamli formati bugungi kun o'quvchilarning baholashga qiziqishi va motivatsiyasini oshiradi hamda ularning nimani bilishi va bajara olishiga oid aniqroq mo'lumot beradi. Bundan tashqari, raqamli format TIMSSga qog'oz va qalam formatida baholash qiyin bo'lgan kognitiv sohalarni baholash

imkonini beradi. Masalan, TIMSS testlari o'quvchilarga matematika muammolarini hal qilish yoki virtual tajribalar va tadqiqotlar o'tkazishda jarayon ko'nikmalari va kontent bilimlarini birlashtirishni talab qiladi.

“Bilish” bo'limi matematikadan masalalar yechishni qamrab oladi. Ushbu bo'lim masalalarni yechishda o'quvchilardan sonlarning xususiyatlari, oddiy geometrik jismlar haqidagi nazariy bilimlar, to'riflarni takrorlash, standart grafik va diagrammalardan mo'lumot olish kabi ko'nikmalarni namoyish etishni talab qiladi. Tabiiy fanlar bo'yicha esa alohida organizmlar va obyektlarning xususiyatlari, hodisa va jarayonlar, tabiiy-ilmiy atamalar va o'lchov birliklari haqidagi bilimlar baholanadi.

“Qo'llash” bo'limi o'quvchilarning hayotiy vaziyatlarga asoslangan matematik va tabiiy-ilmiy masalalarni yechish, jadval, sxema, diagramma va grafiklarni talqin qilish, tajribalarni o'tkazish kabi ko'nikmalarini baholaydi.

“Mulohaza yuritish”ga oid topshiriqlar o'quvchilarning mantiqiy va tizimli fikrlash malakalarini aniqlaydi. Mulohaza yuritishni talab etadigan masalalar taklif etilayotgan vaziyatning yangiligi, savolning murakkabligi, yechish bosqichlari sonining ko'pligi, turli bo'limlardan bilimlarni integratsiyalash zaruriyati bilan bir-biridan farqlanishi mumkin.

O'quv faoliyati turlari bo'yicha o'quvchilarning o'quv yutuqlarini baholashga qo'shimcha ravishda maktablarda matematika va tabiiy fanlar bo'yicha berilayotgan to'lim mazmuni, o'quv jarayoni, o'quv muassasasi imkoniyatlari, o'qituvchilar salohiyati va o'quvchilarning oilasi bilan bog'liq omillar ham o'rganiladi.

O'zbekiston to'limida bugungi kun o'quvchisining xalqaro baholash talablariga javob bera olishi uchun yangi avlod darsliklari va milliy dastur ishlab chiqildi. O'quvchilarning mazmun va kognitiv bilimlarini o'lchashning dastlabki nazariy hamda amaliy ishlari boshlandi [5; 227-b.].

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Xalq to'limi tizimida to'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qarori asosida TIMSS xalqaro tadqiqoti O'zbekistonda joriy etilishi belgilangan. Ushbu tadqiqotlarni joriy etish maqsadida To'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi huzurida To'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi tashkil etilgan.

TIMSS dasturida qatnashayotgan davlatlar soni tobora ortib bormoqda. 2015-yilda TIMSS tadqiqotida 57 ta davlat ishtirok etgan bo'lsa, 2019-yilda bu ko'rsatkich 60 dan ortiq davlatni tashkil etdi. TIMSS 2015 tadqiqot natijalariga ko'ra, AQSh, Singapur, Gonkong, Koreya Respublikasi, Yaponiya, Rossiya va Buyuk Britaniya kabi davlatlarning to'lim tizimi eng yuqori natijalarni ko'rsatgan.

O'zbekiston TIMSS xalqaro tadqiqotida qatnashish orqali rivojlangan mamlakatlar tajribasini o'z to'lim tizimiga tatbiq etish, shuningdek, o'z natijalarini boshqa davlatlar natijalari bilan qiyoslash imkoniyatlariga ega bo'ladi. O'zbekiston ilk bor 2023-yilda TIMSS xalqaro baholashida ishtirok etdi. Bu mazkur xalqaro baholashning 8-davri bo'lib, jami 57 ta davlat ishtirok etdi. O'zbekistondan jami 74 ta hudud tanlab olindi.

Tadqiqotning har to'rt yillik davriyligida uzluksiz ishtirok etish mamlakatimiz to'lim tizimining samaradorligini global miqyosda kuzatib borish imkonini beradi. Ushbu dasturlar O'zbekiston Respublikasi milliy baholash tizimini takomillashtirish, kompetensiyaviy baholash tizimini joriy qilish orqali to'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Biz xalq to'limida TIMSSga doir topshiriqlarni tizimli ravishda ishlab chiqish va o'quvchilarni ushbu testlarga tayyorlash uchun maxsus elektron testlardan foydalanishni maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz(1-rasm).

1-rasm. 2023-yildagi TIMSS testlar banki.

Testlarni tuzishda quyidagi asosiy komponentlar va tamoyillar inobatga olindi:

- O'quv va kognitiv faoliyatning sinovdan o'tgan mazmuni va turlarini yetarli darajada yoritish;

- Ularning mazmunini ishtirokchi mamlakatlarning o'rganilayotgan materiallariga maksimal darajada moslashtirish;
- Tekshirilayotgan o'quv materialining matematika to'limini rivojlantirish nuqtai nazaridan ahamiyatini hisobga olish;
- Topshiriqlarning o'quvchilarning yosh xususiyatlariga muvofiqligini to'minlash;
- Topshiriqlarning ommaviy ilmiy tadqiqotlarga qo'yiladigan talablarga muvofiqligini to'minlash.
- Matematika bo'yicha o'quv yutuqlarini baholashda har xil turdagi topshiriqlar qo'llanildi (javoblarni tanlash, qisqa va to'liq javob shaklidagi topshiriqlar, amaliy topshiriqlar).

Quyidagi mavzular bo'yicha topshiriqlar ishlab chiqildi: sonlar, algebra, o'lchovlar, geometriya, mo'lumotlar bilan ishlash. Shuningdek, quyidagi ko'nikmalar baholandi:

1. Faktlar va protseduralarni bilish;
2. Tushunchalardan foydalanish;
3. Muntazam muammolarni hal qilish;
4. Tahlil qilish;
5. Farazlar ilgari surish;
6. Baholash;
7. Dalillarni keltirish va asoslash(2-rasm)..

2-rasm. Raqamlar va miqdorlarga doir topshiriq.

Diagrammaga doir berilgan topshiriqlar o'quvchilarni mulohaza yuritishga undaydi. Ushbu topshiriqlarning asosiy vazifasi – o'quvchilarning masalani to'g'ri anglashlari, mevalar nisbatini aniq topishlari va diagrammada ularni to'g'ri joylashtirishlari uchun imkoniyat yaratishdir(3-rasm).

3-rasm. Diagrammaga doir, mulohazali, ijodiy topshiriq.

Berilgan topshiridagi masala mazmuni: Sobir uyida tug'ilgan kunini nishonlamoqchi bo'ldi. U turli mevalardan olib keldi. Sobirning kelgan do'stlari 45 ta. U do'stlariga o'zlari yoqtirgan mevani tanlashlari mumkinligini aytdi (2-jadval).

2-jadval. Ular mevani quyidagicha tanlashdi:

Mevalar	Mevani tanlagan o'quvchilar soni
	30
	10
	5

O'quvchilar jadval asosida diagrammani to'ldirishadi. Ajratilgan meva ustiga bosilsa, o'sha meva bilan diagrammani xoxlagan qismini to'ldirish imkoniyati mavjud bo'ladi. Qolaversa, keyingi topshiriq aynan yuqoridagi topshiriq davomi bo'lib, nisbat asosida kerakli son tanlanadi(4-rasm).

TIMSS 25 TOPSHIRIQLAR

Siz ziyofat uchun 225 dona meva sotib olmoqchisiz. Sifingiz natijalariga ko'ra nechtdan mevalar sotib olishingiz kerak?

Mevalar	Mevani tanlagan o'quvchi soni
	30 olma
	10 apelsin
	5 nok

javob olma
 javob apelsin
 javob nok

Vaqt: 17:12 | 5 -topshiriq | **Tekshirish** →

4.rasm. Axborot bilan ishlashga qaratilgan topshiriq.

Ilmiy adabiyotlarda o'quv jarayonining dastlabki bosqichi o'rganilayotgan mavzu doirasida axborot to'plash bilan xarakterlanishi to'kidlangan. Mo'lumki, boshlang'ich to'limda o'rganiladigan o'quv fanlari keyingi bosqichlarda o'rganiladigan fanlar uchun propedevtik va tayanch materiallar (fanlar yuzasidan qat'iy algoritmlar asosida, aniq maqsad sari quyi bosqichda o'rganiladigan axborotlar) bilan to'minlashni nazarda tutadi. Xususan, boshlang'ich sinflarda matematika fani topshiriqlari algebra, geometriya va informatika kabi fanlar uchun propedevtik materiallar (ushbu fan sohalarini bo'yicha o'quv axborotlari) bilan ishlash (axborot to'plash, birlamchi qayta ishlash va qo'llay olish)ga o'rgatishning dastlabki bosqichi sifatida xarakterlanadi. Shu sababli, o'quvchilarda axborotlar bilan ishlash kompetensiyasini shakllantirishda matematika fani ustuvor ahamiyatga ega.

Izlanishlar natijasida ilmiy manbalarning tahlili shuni ko'rsatdiki, axborotlardan samarali foydalanishning asosi axborotning mazmun-mohiyati va funksiyasini tushunishga asoslanadi. Demak, o'quvchilarning axborotlarni qabul qilishi, ularning mazmuni va funksiyasini ongli ravishda o'zlashtirishi hamda hayotiy faoliyat davomida o'rinli qo'llay olishi uchun imkoniyat yaratiladi. O'rgangan bilimlarni notanish va ijodiy vaziyatlarda qo'llash texnikasi shakllantiriladi. Ushbu omillarni hisobga olgan holda, topshiriqlarni yechish davomida o'quvchilarning axborotlar bilan ishlash bosqichlari va mazmunini aniqladik hamda qo'llash bosqichlarini yoritdik(5-rasm).

5-rasm. O'quvchilarning axborotlar bilan ishlashga doir topshiriqni bajarish bosqichlari.

O'quvchilarning matematika darslarida o'quv axborotlari bilan ishlashning jarayonli bosqichi natijalarida:

1. Axborotlarni simulyatsiya qilish;
2. Turli ko'rinishda berilgan axborotlarni o'zaro inkorporatsiya qila olishi;
3. Axborotlar bilan ishlash jarayonida ularni interpretatsiya qila olishi ko'zda tutildi.

Axborot bilan ishlashga diagramma va ularga bog'liq mazmun, faoliyatga qaratilgan topshiriqlar misol bo'la oladi(6-rasm). Masalan:

6-rasm. Axborot bilan ishlashga (diagramma asosida mazmuni to'ldirish) qaratilgan topshiriq.

Topshiriqlarni yechish jarayonida axborotlar bilan ishlash o'quvchilar mustaqil hayotiy faoliyatlari kabi dastlab axborotlarni tahlil qilish, ularni sintez qilish, axborotlarga baho berish, zarur axborotlarni eslab qolish, axborotlarni boshqa axborotga mos kelishi asosida axborotlarni ahamiyatini tushunish va axborotlarini qo'llash orqali axborotlarini yig'ish, tahlil qilish va yakuniy xulosani sintezlash mumkin. Faqat shundagina bilim asosli bo'ladi. Bu yondashuv asosida o'quvchilar xuddi hayotiy faoliyatlar kabi topshiriqni bajarishadi, qoidalar yaratishadi, tajribalar o'tkazishadi, natijadan xulosa chiqarishadi va kerak bo'lsa xulosalarni qayta ko'rib chiqishadi(7-rasm).

7-rasm. Axborot to'lim resursida simmetrik shakllar.

Axborot to'lim resursida simmetrik shakllar va burish simmetriyasiga oid topshiriqlar berilgan bo'lib, bu bevosita fazoviy munosabatlar va geometrik shakllar haqida chuqurroq bilim olish imkoniyatini yaratadi. Simmetrik shakllar va burish simmetriyasi haqidagi ma'lumotlar bilan boshlang'ich sinf o'quvchilari ilk bora tanishadilar.

Simmetriya (yun. *symmetria* — o'lchovdosh) matematikada quyidagicha tushuniladi: Tor mo'noda — fazoning a tekislikka (yoki tekislikdagi a to'g'ri chiziqqa) nisbatan unga tegishli har bir M nuqtaga shunday M' nuqtani mos qo'yuvchi almashtirishki, bunda MM' kesma a tekislikka (yoki a to'g'ri chiziqqa) tik bo'lib, tekislik (yoki to'g'ri chiziq) bilan kesishish nuqtasida teng ikkiga bo'linadi. a tekislik (yoki a to'g'ri chiziq) simmetriya tekisligi (yoki simmetriya o'qi) deb ataladi.

TIMSS topshiriqlarida ham simmetriya mazmuniga oid topshiriqlar mavjud bo'lib, ularda o'quvchi ekrandagi shaklga mos simmetrik shaklni tanlash orqali topshiriqni bajaradi. Bu topshiriqlar o'quvchilarga simmetriya haqidagi tushunchalarni amaliy ravishda o'zlashtirishga yordam beradi (8-rasm).

8-rasm. Fazoviy munosabatlar va geometrik shakllarga asosidagi simmetriyani topishga qaratilgan topshiriq.

TIMSS bo'yicha xalqaro baholash dasturini ishlab chiqish to'lim jarayoniga tadbiiq etish qator vazifalar, qoidalarga bo'ysinishni talab etadi.

Boshlag'ich to'lim o'quvchilarida o'qish va amaliy jarayonlarda ishlash savodxonlik kompetensiyasini rivojlantirishning tizimli bosqichlarini aniqlash, to'lim jarayoniga olib kirish va amaliyotda foydalanishning innovatsion usullarni ishlab chiqish, bevosita, to'lim sifati va xalqaro baholash dasturlari talablariga tayyor bo'lish imkoniyati oshiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik savodxonligini va axborot bilan ishlash kompetensiyasini rivojlantirish to'lim tizimining eng muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, ularning intellektual va shaxsiy rivojlanishiga katta to'sir ko'rsatadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, jumladan, interaktiv o'qitish usullari, axborot resurslaridan foydalanish va integratsion yondashuvlar o'quvchilarning matematik bilimlarni egallash va axborotni samarali tahlil qilish qobiliyatlarini shakllantirishda yuqori samaradorlikka ega. Ayniqsa, axborot bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish uchun o'quvchilarga raqamli texnologiyalarni tanishtirish va ulardan to'lim jarayonida foydalanishning roli katta ekanligi aniqlangan.

Shuningdek, tadqiqot davomida o'quvchilarning individual xususiyatlarini inobatga olgan holda to'lim jarayonini tashkil etishning afzalliklari aniqlandi. Bunday yondashuv nafaqat o'quvchilarning qiziqishlarini oshiradi, balki ularning o'zlashtirish darajasini ham yaxshilaydi. Kuzatuvlar va intervyular natijalari shuni ko'rsatadiki, real hayotiy masalalarni hal etish orqali matematika va axborot texnologiyalariga bo'lgan qiziqishni oshirish mumkin.

Boshlang'ich to'limda matematik savodxonlikni rivojlantirish va axborot bilan ishlash kompetensiyasini shakllantirish uchun innovatsion yondashuvlarni joriy etish, o'qituvchilarning pedagogik mahoratini oshirish va axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish muhim hisoblanadi. Ushbu chora-tadbirlar o'quvchilarning

mantiqiy fikrlash qobiliyatini kuchaytirish, mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirish hamda zamonaviy jamiyatda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishga tayyorlashga xizmat qiladi. Shu sababli, ushbu yo'nalishda ilmiy izlanishlarni davom ettirish va amaliyotga oid tajribalarni kengaytirish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Minnich, C.A., Stanco, G.M., Arora, A., Centurino, V.A.S., & Castle, C.E. (Eds.) TIMSS 2011 Encyclopedia: Education Policy and Curriculum in Mathematics and Science, Volumes 1 and 2. - Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College, 2012. -1088 p.
2. Hutchison, D., Schagen, I. Comparisons between PISA and TIMSS -Are we the man with two watches? / Loveless, T. (Eds.) // Lessons Learned - What international assessments tell us about math achievement. - Washington, D.C.: Brookings Institute Press, 2007. - P. 227-261.
3. Крутецкий В.А. Психология математических способностей школьников. – М.: Просвещение, 1976. – 392 с.
4. Монро М., Хьюз П. Интеграция в начальном математическом образовании. – Нью-Йорк: Рутледж, 2018. – 254 с.
5. Эльконин Д.Б. Психологическое развитие младшего школьника. – М.: Наука, 1971. – 383 с.
6. Энтвистл Н. Подходы к обучению и преподаванию. – Кембридж: Cambridge University Press, 2020. – 276 с.
7. Jennifer Anne Evans Gender, Self-Efficacy, and Mathematics Achievement: An Analysis of Fourth Grade and Eighth Grade TIMSS Data from the United States. Lesley University School of Education 2015 32-33-p.
8. Raxmatov M., Zaripov B. Yangi O'zbekiston Uchinchi Renessans ostonasida. – T: "Zamin nashr", Toshkent, 2021.
9. "Xalqaro tadqiqotlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini baholash" metodik qo'llanmasi, T. 2019-y.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali 26.06.2023-yildan
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№C–5669245 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.